

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАР БИЛАН ҲАМКОРЛИК ИМКОНИАТЛАРИ

Гаффоров Я.Х.

ЧДПУ “Ўзбекистон тарихи” кафедраси т.ф.н., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621038>

Асримиз бошларидан бошлаб халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик муносабатларига алоҳида аҳамият бериб келинмоқда. Мазкур ҳамкорликлар хўжалик юритувчи субъектлар томонидан тенглик асосида ҳар бир давлатларнинг миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ташқи олам билан алоқа ўрнатишни ривожлантиришда халқаро валюта, молия, механизмдан фойдаланиш, шунингдек халқаро институтлар томонидан жамиятнинг барча соҳаларининг ислоҳ қилиш ҳамда бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида молиявий, техникавий, ва консултатив ёрдам олиш учун ниҳоятда зарур. Халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик айниқса халқаро терроризм, диний экстремизм, сепаратизм, ҳамда наркобизнесга қарши биргаликда кураш олиб бориш шунингдек айрим минтақаларни ядровий қуроллардан ҳоли зона деб эълон қилиш муаммосини ҳал этиш учун жуда зарур. Бугунги кунда халқаро ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликни хавфсизликни таъминлаш жамият ҳаётида юз бераётган ислоҳатларни янада чуқурлаштириш бўйича давлатлараро жиддий ишлар амалга оширилмоқда. Бу ишлар жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашувининг муҳим шартларидан бири асосий омили сифатида баҳоланмоқда. Халқаро ташкилотлар ва давлатлараро ҳар томонлама ҳамкорликларни тарихийлик жиҳатидан ўрганиш бугунги кун ва келажакимиз ёшлари учун ғоят муҳимдир. Ҳозирги вазиятда интеграцион жараёнлар халқаро ташкилотлар билан алоқаларда тобора бошқача аҳамият касб этмоқда. Катта ёки кичиклигидан қатъий назар барча мамлакатларнинг ўзаро манфаатдорлик асосидаги ҳамкорлигининг умумдемократик асослари тан олинмоқда. “Ўзбекистон бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти билан яқин ҳамкорлик қилишга жуда катта аҳамият бермоқда. Биз дунё аҳли мамлакатимизни яқиндан билишини, халқимизнинг бой тарихи ва маданиятини ўз кўзи билан кўришни истаймиз. Бу борада туризм имкониятлари муҳим рол ўйнайди.” деб таъкидлади Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев [Ш.М.Мирзиёев: 345–346]. Бундай ҳамкорлик ҳеч бир мамлакатнинг манфаатларини камситмайди. Халқаро ташкилотлар ва давлатлараро ҳамкорлик масаласи илгари собиқ мамурий бўйруқбозликка асосланган тоталитар тузум даврида шу қадар чеклаб қўйилган эдики, бундай шароитда бошқа мамлакатлар билан, айниқса халқаро ташкилотлар билан мустақил равишда алоқалар ўрнатиш ҳусусида гапириш ҳам мумкин эмас эди. Фақат XX аср охирига келиб яъни, миллий мустақиллик қўлга киритилгандан кейингина дунёнинг жуда кўп давлатлари жумладан Ўзбекистон учун ҳам турли давлатлар, турли халқаро ташкилотлар билан ўзаро иқтисодий-маданий ва сиёсий алоқалар ўрнатиш имконияти пайдо бўлди. Бундай ҳамкорликдан мақсад эндиликда тасодиқий узук-юлуқ равишда эмас, балки доимий ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олувчи кенг миқёсли алоқалар тарзида амалга оширилмоқда.

Энди халқаро ташкилотларнинг Марказий Осиё хавфсизлиги ва минтақавий интеграциялашув жараёнида тутган ўрнига бир назар ташлайдиган бўлсак, аввало Собиқ Иттифоқ давлатларининг интеграцияси номинал тарзда айтиладиган бўлса, 1991 йил Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигини (МДХ) тузишдан бошланади. Аммо бир неча йил

давомидаги давлатлараро муносабатлар шуни кўрсатадики, МДХ давлатлари интеграциялашувининг янги кўринишларини излай бошлади. Бу хусусан, иқтисодий муносабатларда яққол кўзга ташланади.

1994 йил Қозоғистон Президенти Н.Назарбоев МДХ кўламида Евроосиё иттифоқини тузиш ташаббуси билан чиқди. Мазкур халқаро тузилма аъзо давлатларда даставвал чуқур қизиқиш уйғотмади 1995 йилга келиб, Россия Федерацияси интеграциянинг янги тузилмасини таклиф этди. Унга кўра 1995 йил 6 январда Россия ва Белорусия ўртасида икки томонлама, 1966 йил 20 январда эса Қозоғистон билан биргаликда учликдан иборат Божхона иттифоқи тўғрисида битимлар тузилди. Кейинроқ ушбу иттифокқа Қирғизистон ва Тожикистон ҳам қўшилди.

1996 йил 29 мартда Белорусия, Россия, Қирғизистон ва Қозоғистон Иқтисодий ва гуманитар соҳаларда интеграцияни чуқурлаштириш тўғрисида Битимни имзолашди. Мазкур халқаро акт билан Божхона иттифоқи (БИ) деб номланган янги минтақавий ташкилот юзага келди. Натижада эндиликда уч томонлама комиссия фаолияти амалга мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисобланиб, томонлар иқтисодий муносабатларнинг бошқа йўналишларини ҳам ривожлантириш истагида ижро ва мувофиқлаштириши функцияларига эга бўлган БИ ни амалга рўёбга чиқаришга мўлжалланган доимий Ишчи орган ҳисобланадиган Интеграцион кўмитани тузишди. 1998 йил Тожикистон БИ аъзоси бўлиш билан бир қаторда, 1999 йил 26 февралда мазкур иттифокнинг ҳамма аъзолари билан биргаликда Божхона иттифоқи ва Ягона иқтисодий макон тўғрисидаги битимларга имзо чекишди.

2000 йил 10 октябрида Астана шаҳрида Белорусия, Россия, Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоғистон Президентлари Евроосиё иқтисодий ҳамкорлик ташкилотини (ЕврАзЭС) тузиш ҳақида шартномани имзоладилар. Мазкур иқтисодий ҳамжамиятни барпо этишдан мақсад-аъзо давлатлар ўртасида мустақкам умумий иқтисодий маконни яратишдан иборат эди. 2001 йил 31 майда Минск шаҳрида ЕврАзЭС Давлатлараро Кенгашининг дастлабки йиғилиши ўтказилиб, унда ушбу иқтисодий ҳамжамиятининг асосий ҳужжатлари имзоланди [www.evrases.com]. Шу вақтдан бошлаб янги халқаро ташкилотнинг ҳуқуқий пойдевори юзага келди. ЕврАзЭС халқаро ҳуқуқ субъекти сифатида юридик статусига эга. У аъзо давлатларни яратиш билан бирга, уларни жаҳон хўжалик тизимига интеграциясини жадаллаштиришга қаратилгандир.

Европа Иттифоқи тарихий тажрибасини ЕврАзЭС аъзо давлатлари интеграцияси учун намуна сифатида олиш мумкин. ЕврАзЭС иқтисодий ислохатлардаги синхронликнинг йўқлиги, ЕИ иқтисодий ривожланиш тарихида чекланган натижаларни берди ва иттифок даражасида қабул қилинган қарорларни амалга тўла тадбиқ эта олмади.

2004 йил қабул қилинган “ЕврАзЭС 2003-2006 ва ундан кейинги йилларда ривожлантиришнинг устувор йўналишлари” ЕврАзЭС яшовчанлигини ошириш ва унинг тараққиёт стратегиясини асосий нуқталарини белгилаб берди.

Биринчидан, Евроосиё иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти доирасидаги ҳамкорликдаги аъзо давлатларнинг ташқи иқтисодий фаолиятда устиворликка эга бўлиши лозимлигини кўрсатилган. Мазкур ёндашув мамлакат тақдирида ҳал қилувчи ролга эга ҳужжатларда ўз аксини топган бўлиши муҳим аҳамият касб этади. Иккинчидан, аъзо давлатлар ўзларининг суверенлик ҳуқуқларининг бир қисмини ЕврАзЭСга ва у билан боғлиқ бошқа халқаро тузилмаларга эркин равишда берадилар.

Мустақиллик мафкурасининг Марказий Осиё давлатларида кучли ўрин

эгаллаганлиги ЕврАзЭС доирасидаги интеграцион жараёнларга ўз таъсирини ўтказмоқда. ЕврАзЭС минтақа давлатлари ҳамжамияти уларни халқаро ҳуқуқ доирасидаги ҳуқуқ ва эркинликларини чекламаслигини истаган ҳолда аста-секинлик билан макро-минтақавий интеграцияни амалга ошириш истагидадирлар [Ч.Кўчаров: 124–127].

2006 йил 25 январда Санкт-Петербургда ЕврАзЭС Давлатлараро Кенгашида Ўзбекистон 2000 йил 10 октябрда имзоланган Евроосиё иқтисодий ҳамкорлик ҳамжамиятини тузиш тўғрисидаги Шартномага қўшилиши тўғрисида Протокол қабул қилинди. Бу ҳужжат Ўзбекистоннинг расман аъзоликка киришишини таъминлади. Бундай геосиёсий қадам авваламбор Ўзбекистоннинг чуқур иқтисодий сиёсий ва тарихий маданий боғлиқликка эга давлатлар билан янада яқин ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлиги билан ўлчанади. Бошқа томондан эса, аъзоликка кириш зарурияти собиқ Совет Иттифоқи маконида вазиятнинг тезлик билан ўзгариб бораётганлиги ҳамда хавфсизликка ва барқарорликка жиддий таҳдидлар юзага келганлиги билан шартланган.

Ўзбекистоннинг ЕврАзЭС га аъзо бўлиш газ, тахта, металллар авиация ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорини кенгайтириб давлатлараро интеграциянинг максимал даражага олиб чиқишига хизмат қилиши керак. Таъкидлаш жоизки ЕврАзЭС бюджетида қатнашиш улуши тўлиқ келишиб олингандан сўнг Ўзбекистон бу бюджетни шакллантириш ва бажариш маъсулиятини олди.

Юқоридагилардан ташқари интеграцион жараёнлар ва мамлакатлараро ҳамкорлик имкониятларда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШХТ)нинг ўрнини ҳам алоҳида таҳлил этиб баъзи бир хулосалар чиқариш мумкин:

Биринчидан, ушбу ташкилот минтақавий хавфсизлик архитектурасини бино қилишда тизим ясовчи функцияни бажаради. Бундай функция минтақавий барқарорликни таъминлашга йўналтирилган ШХТ концепциясининг шартларини яратиши ва узлуксиз такомиллашиб боришни тақозо этади.

Иккинчидан, ШХТ катта геосиёсий ва геоиқтисодий маконни қамраб олган макроминтақада юзага келиши, унинг айнан шу маконда мавжуд бошқа халқаро тузилмалар билан халқаро хавфсизлик масалаларида баҳам жиҳатликка интилиши шарт.

Учинчидан, ШХТда Ўзбекистоннинг иштироки унинг реал ташқи сиёсат олиб бориш стратегиясига хизмат қилади. Ушбу ташкилотнинг минтақадаги роли ошиб бориши Ўзбекистоннинг АҚШ ва Европа давлатлари билан муносабатларини кескинлашувига олиб келмаслиги балки жаҳон етакчи давлатларининг марказий Осиёда манфаатдор мувозанатини таъминлашга йўналтирилган Ўзбекистоннинг ташқи ва ҳарбий-сиёсий стратегиясини амалга оширишда муҳим омил бўлиши миллий манфаатларга мувофиқ келади.

Ҳозирги вақтда дунё мамлакатлари ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни ривожлантиришнинг муҳим жихати ушбу мамлакатларнинг иқтисодий, сиёсий, илмий-техник ва маданий-маънавий ривожланиш соҳасидаги тажрибаларидан самарали фойдалана олишдан иборат.

Республикамизнинг минтақавий ташкилотлар билан ҳамкорликлари бутун дунё ҳамжамияти, шу жумладан Ўзбекистон учун ҳам ўта муҳим бўлган халқаро барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш вазифалари билан бевосита боғлангандир. Давлатларнинг ташқи сиёсати тобора очик тус олаётган ва минтақалар ва бутун дунё кенгликларида интеграциялашув жараёнлари тобора чуқурлашиб бораётган бир шароитда барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш масалалари халқаро ҳамкорликлар билан янада мустахкамроқ

боғланиб бормокда.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг Халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлиги кенг қулоч ёзиб бораётганлиги унинг халқаро майдонда обрўси ошиб бораётганлигидан далолат беради. Бундай хайрли ҳолатнинг вужудга келишида асосий омиллар Ўзбекистоннинг ўз ҳудудида ҳуқуқий-демократик давлат ва фуқаролик жамият қуришга жиддий киришганлиги, бозор иқтисодиётига ўтишда сезиларли натижаларни кўлга киритганлиги, мамлакатда миллатлараро тотувликни ва барқарорликни таъминлаганлигидир.

Хорижий мамлакатлар билан иқтисодий ҳамкорлик алоқаларининг ривожланиши Ўзбекисто иқтисодиётига ҳам жиддий таъсир қилади. Чунки ишлаб чиқариш кучларини ривожлантиришнинг бир нечта омили бор.

Биринчиси, бу корхоналарни ишлаб чиқариш маблағлари ҳисобига ривожлантириш, кенгайтириш, иккинчидан эса давлат бюджети ҳисобидан янги корхоналар бунёд этишдир. Учинчидан кредит ресурсларидан фойдаланиб, корхоналар қуриш, ташқи кредит ресурслари, шунингдек ташқи сармоялар ҳисобига ишлаб чиқаришни ривожлантиришдир. Ўзбекистонда мана шу учинчи йўлга, кўшма корхоналарни кўплаб қуришга алоҳида эътибор берилди [Я.Ғаффоров: 20]. Бунинг учун 1991 йил 12 ноябрда Вазирлар маҳкамасида муҳим қарор қабул қилинди. “Ўзбекистон Республикасида хорижий сармоялар билан корхоналар, шу жумладан кўшма корхона халқаро бирлашмалар ва ташкилотлар шунингдек уларнинг таркибий бўлинмаларини ташкил этиш фаолияти ва уларнинг давлат томонидан рўйхатга олиш тартиби ҳақида” ги 290 қарори бу соҳада катта аҳамиятга эга бўлди.

Хуллас, кейинги йилларда Ўзбекистон бир қатор иқтисослашган нуфузли халқаро иқтисодий, илмий-техникавий ва маданий ташкилотлар-Жаҳон иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти, жаҳон Банки, Халқаро валюта жамғармаси Европа тикланиш ва тараққиёт Банки (ЕТТБ,) Халқаро меҳнат ташкилоти, Осиё ва Тинч океан ҳавзаси бўйича иқтисодий ва ижтимоий комиссия, Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (МОИХТ), ЭКО ва бошқа халқаро ташкилотлар билан яқин ҳамкорлик муносабатларини йўлга қўйди. Жумладан АҚШ, Германия, Франция, Италия, Англия, Япония, Хитой, Жанубий Корея, Туркия мамлакатлари билан ўрнатилган иқтисодий ҳамкорликлар ўз натижаларини бера бошлади. Умуман олганда Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий йули барча халқаро ташкилотлар билан ҳар томонлама ҳамкорлик қилишга қаратилган. Ўзбекистон Республикаси бугунги кунда 20 дан ортиқ халқаро ташкилотлар билан алоқа ўрнатган. Асосий эътибор Халқаро иқтисодий ва молиявий бирлашмалар, жумладан, Осиё тараққиёт банки, Иқтисодий Ҳамкорлик ташкилоти, Осиё-Тинч океани ҳамкорлиги, Шанхай ҳамкорлиги ташкилоти билан алоқаларни ўрнатишга ва мустаҳкамлашга қаратилмокда [А.Қирғизбоев: 77].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, хаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади.—Тошкент: Ўзбекистон, ... 3-жилд, 345–346 бетлар.
2. ЕврАзЭС.[http: www.evrazes.com/ru/main/info](http://www.evrazes.com/ru/main/info).
3. Кўчаров Ч. Марказий Осиёнинг минтақавий интеграцион жараёни муаммолари.—Тошкент: Фан, 2008. 124–127-бетлар.
4. Ғаффоров Я. Халқаро ташкилотлар ҳамкорлиги.—Ташкент: Ишончли ҳамкор, 2021. 20-бет.
5. Қирғизбоев А. Ўзбекистон Республикасининг Осиё мамлакатлари билан халқаро

хамкорлиги.—Тошкент: Фан, 2004. 77-бет.